

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов Х.Т. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Uluxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontseptsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

7. Тоғаев Х., Аҳмедова Г., Исақова Ш. “Машина деталлари” фанидан ўқув- лаборатория ишларини бажаришга мўлжалланган кичик ўлчамли қурилма. Интернаука, 2019. (20-3), 75-77.

8. Sharipov Sh.S., Abduraimov Sh.S., Zaripov L.R., Qodirov B.E. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. Darslik. –Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti, 2022., 111-b.

UO'K: 378.091.3:004:62

EDUCATION 6.0 KONTSEPTSIYASI: ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINING YANGI BOSQICHI

<https://zenodo.org/records/15776693>

Umarov Azizbek Vaxobovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta'lim tizimining evolyutsion bosqichlari tahlil qilinadi va “Education 6.0” kontsepsiyasining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan ta'lim, barqarorlik va inson salohiyatini rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlar haqida so'z yuritiladi. Education 6.0 zamonaviy texnologiyalar va insoniy qadriyatlar uyg'unligini ifodalovchi konsept sifatida tavsiflanadi.*

Kalit so'zlar: *Education 6.0, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, barqarorlik, zamonaviy ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье анализируются эволюционные этапы системы образования и раскрывается сущность понятия “Образование 6.0” (“Education 6.0”). В нем также упоминаются такие приоритеты, как цифровая трансформация, искусственный интеллект, персонализированное обучение, устойчивость и развитие человеческого потенциала. Education 6.0 характеризуется как концепция, представляющая сочетание современных технологий и человеческих ценностей.*

Ключевые слова: *образование 6.0, искусственный интеллект, цифровая трансформация, персонализированное обучение, устойчивое развитие, современное образование.*

Abstract. *This article analyzes the evolutionary stages of the educational system and reveals the essence of the concept of Education 6.0. Priority areas such as digital transformation, artificial intelligence, personalized education, sustainability, and human potential development are also mentioned. Education 6.0 is described as a concept that represents a combination of modern technologies and human values.*

Key words: *Education 6.0, artificial intelligence, digital transformation, personalized education, sustainability, modern education.*

XXI asrda insoniyat hayotining barcha jabhalarida chuqur o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va global tarmoq tizimlari inson faoliyatining an'anaviy shakllarini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Ayniqsa, bu jarayon ta'lim tizimida yanada sezilarli ko'rinishga ega bo'lib, mavjud yondashuvlarning qayta ko'rib chiqilishini, ta'limning yangi shakl va mazmunlarda taklif etilishini talab qilmoqda [1]. Tarixan qaralganda, ta'lim doimo jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib kelgan. Sanoat inqilobi bilan paydo bo'lgan Education 1.0 modeli yodlash va intizomga asoslangan bo'lsa, Internet va raqamli texnologiyalar kirib kelishi bilan Education 2.0–4.0 bosqichlari shakllandi. Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya davrida esa ilgari surilayotgan Education 6.0 kontsepsiyasi nafaqat texnologik taraqqiyotga, balki inson salohiyatini ochishga, shaxsga yo'naltirilgan ta'limga, axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan yondashuvni taklif etadi.

Education 6.0 – bu nafaqat texnologiyalarni joriy etish, balki ularni maqsadli va ongli tarzda inson rivoji uchun xizmat qildirish kontsepsiyasidir. U ta'limning faol, adaptiv va insonparvar shaklini ifodalaydi. Ushbu yondashuvda o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi va amaliyotda uni sinovchi subyekt sifatida qaraladi [2]. Bundan tashqari, zamonaviy mehnat bozori ham o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lmoqda, mavjud

kasblar esa texnologiyalar ta'sirida transformatsiyaga uchramoqda. Bunday sharoitda ta'lim faqat diplom berish jarayoni emas, balki moslashuvchanlik, kreativlik, tanqidiy fikrlash, axloqiy ong kabi ko'nikmalarni shakllantiruvchi doimiy faoliyatga aylanishi kerak. Bu esa an'anaviy ta'lim modellarini emas, balki Education 6.0 kabi moslashuvchan, personalizatsiyalashgan va texnologik innovatsiyalarga asoslangan tizimlarni talab qiladi.

Shunday qilib, ushbu maqolada Education 6.0 kontseptsiyasining mohiyati, rivojlanish bosqichlari, asosiy tamoyillari, texnologik asoslari, hamda amaliy joriy etish yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Maqsad — ta'lim tizimini zamonaviy ehtiyojlarga mos holda qayta ko'rib chiqish va yangi yondashuvlar orqali uni barqaror rivojlanishga yo'naltirishdir. Ta'lim evolyutsiyasi va Education 6.0. Ta'lim tizimining taraqqiyoti bosqichma-bosqich kechdi.

- Education 1.0 – O'qituvchi markazlashgan, yodlashga asoslangan model;

- bu ta'lim tizimining ilk evolyutsion bosqichi bo'lib, asosan o'qituvchining markaziy rol o'ynagan modeli bilan tavsiflanadi. Ushbu yondashuvda bilimlar bir yoqlama tarzda, ya'ni o'qituvchidan o'quvchiga uzatilgan. O'quvchilar esa passiv qabul qiluvchi rolida bo'lib, ulardan asosiy talab — ma'lumotni eslab qolish va qayta ifodalash edi.

- Education 2.0 – Boshlang'ich interaktivlik, texnologiyalarni joriy etish;

- bu ta'lim tizimining raqamli transformatsiya sari ilk qadami bo'lib, an'anaviy o'qituvchi markazlashgan yondashuvdan bosqichma-bosqich voz kechila boshlagan davrni ifodalaydi. Ushbu bosqichda o'qitish jarayoniga zamonaviy texnologiyalar – kompyuterlar, proyektorlar, elektron darsliklar va dastlabki internet vositalari joriy etilgan. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida cheklangan interaktivlik va resurslarga kengroq kirish imkonini yaratgan [3].

- Education 3.0 – O'quvchi markazli, onlayn ta'lim imkoniyatlari;

- bu ta'lim tizimidagi muhim burilish bosqichi bo'lib, unda o'qituvchi markazlashgan modeldan to'liq o'quvchi markazli yondashuvga o'tish amalga oshadi. Bu bosqichda o'quvchi ta'lim jarayonining markazida turadi va bilim olish faqatgina sinfxona doirasida emas, balki onlayn platformalar, virtual resurslar, va ochiq ta'lim muhirlari orqali ham amalga oshiriladi.

Ushbu bosqichda ta'lim interaktiv, moslashuvchan va global tus oladi. O'qituvchi esa endilikda bilimni uzatuvchi emas, balki o'rgatuvchi, murabbiy (mentor) va yo'naltiruvchi rolida namoyon bo'ladi [5].

- Education 4.0 – 4-sanoat inqilobiga mos avtomatlashtirilgan va raqamlashtirilgan ta'lim;

- bu zamonaviy ta'lim tizimining to'liq raqamlashtirilgan va avtomatlashtirilgan bosqichi bo'lib, u to'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) tamoyillariga asoslanadi. Industry 4.0'da bo'lgani kabi, Education 4.0 ham sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), robototexnika, IoT (Internet of Things), bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar bilan uzviy bog'liq. Bu modelda ta'lim jarayoni shaxsiylashtirilgan, adaptiv va intellektual tizimlar bilan boshqariladigan holga keladi. O'quvchilar uchun bilim olish jarayoni avvalgi modellar kabi faqat auditoriyada emas, balki sun'iy intellekt yordamida real vaqt rejimida moslashuvchan tarzda amalga oshiriladi. [6]

- Education 5.0 – Inson va texnologiya uyg'unligi, axloqiylik va barqarorlik.

- bu ta'lim tizimining navbatdagi evolyutsion bosqichi bo'lib, unda insoniy qadriyatlar, axloqiy tamoyillar va texnologik taraqqiyot bir butun sifatida qaraladi. Bu model Education 4.0ning texnologik kuchli jihatlarini qabul qiladi, biroq bu yondashuvni inson markaziga qo'yilgan yuksak ma'naviylik, ijtimoiy mas'uliyat, ruhiy salomatlik va barqaror taraqqiyot bilan

muvozanatlashtirishga harakat qiladi. Education 5.0 modeli inson va texnologiya o'rtasidagi hamkorlikni uyg'unlashtirib, raqamli taraqqiyotdan tashqari, axloqiy yetuklik, empatiya, ijtimoiy barqarorlik va ekologik ongni shakllantirishga katta e'tibor qaratadi.

- Education 6.0 – Inson salohiyatini maksimal ochishga yo'naltirilgan uyg'un ta'lim modeli;

- bu zamonaviy ta'lim evolyutsiyasining eng yuqori bosqichi bo'lib, avvalgi bosqichlardagi (2.0–5.0) ilg'or yutuqlarni integratsiyalash, chuqurlashtirish va inson salohiyatini to'liq ochishga xizmat qiluvchi mukammal model sifatida shakllanmoqda. Bu bosqichda texnologiyalar – sun'iy intellekt, raqamli platformalar, avtomatlashtirilgan tizimlar – maqsad emas, balki inson rivoji uchun vosita sifatida qaraladi. Asosiy e'tibor insonning intellektual, ma'naviy, hissiy, ijtimoiy va ijodiy qirralarini uyg'un ravishda rivojlantirishga qaratilgan [7].

Education 6.0 ning asosiy tamoyillari inson markazlashuvi ta'lim jarayonini o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirishni anglatadi. Bu tamoyilning asosiy maqsadi — har bir o'quvchining individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, uning qiziqishlariga, iqtidoriga va potentsialiga mos ta'lim yo'llarini yaratish. O'quvchi faqat bilim olishning passiv ishtirokchisi emas, balki faol sub'yekti sifatida jarayonga kiritiladi.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish: Sun'iy intellekt va adaptiv tizimlar yordamida o'quvchining o'rganish uslubi, tezligi va qiziqishlari hisobga olinadi, shuningdek, o'quvchilarga ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv materiallari va topshiriqlar taqdim etiladi.

Motivatsiya va mustaqillik: O'quvchilar o'z o'rganish jarayonini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning ichki motivatsiyasini oshiradi va ta'limga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

O'quvchining salohiyatini rivojlantirish: Inson markazlashuvi, o'quvchining nafaqat akademik bilimlarini, balki shaxsiy ko'nikmalarini (emosional intellekt, ijodkorlik, ijtimoiy mas'uliyat) rivojlantirishga ham yo'naltiriladi.

1. Sun'iy intellekt integratsiyasi – AI orqali shaxsiylashtirilgan o'quv yo'llari, avtomatik baholash va o'quvchilarning ilg'or tahlili– bu ta'lim jarayonini samarali va shaxsiylashtirilgan holda boshqarish uchun sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi. Bu konsepsiya Education 6.0 modelining asosiy tamoyillaridan biri sifatida o'quvchilarni yaxshiroq tushunish, ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni taqdim etish va o'rganish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Quyida sun'iy intellekt integratsiyasining ta'lim tizimiga qanday foyda keltirishi va qanday ishlashini ko'rib chiqamiz.

2. Butun umr davomida o'rganish – Moslashuvchan ta'lim shakllari orqali har qanday yoshda bilim olish imkoniyati– bu ta'limning doimiy, uzluksiz va hayot bo'yi davom etadigan jarayon sifatida qaralishini ta'minlaydigan tamoyildir. Education 6.0 modeli butun umr davomida o'rganish kontsepsiyasini ta'lim tizimining asosiy prinsipi sifatida qabul qiladi, chunki dunyoning doimiy ravishda o'zgarishi va yangi bilimlar va texnologiyalarni joriy etilishi insonlarning har doim yangi ma'lumotlarni o'rganishini talab etadi.

3. Axloqiylik va barqarorlik – Texnologiyalardan foydalanganda ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni hisobga olish– bu ta'lim tizimida texnologiyalarni joriy etishda ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni hisobga olishni ta'minlovchi asosiy tamoyillardan biridir. Education 6.0 modeli texnologiyaning faqat ilmiy yoki texnik jihatlarini emas, balki uning ijtimoiy va ekologik ta'sirini ham o'rganishni ta'kidlaydi. Bu tamoyil ta'limning barqaror va axloqiy ravishda rivojlanishiga yordam beradi, shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etishda barcha foydalanuvchilar, jamiyat va tabiatni himoya qilish zaruriyatini ko'zda tutadi.

4. Innovatsion fikrlash va kreativlik – O‘quvchilarda tanqidiy, muammoli va kashfiyotga yo‘naltirilgan tafakkurni rivojlantirish– Education 6.0 kontsepsiyasining eng muhim tamoyillaridan biridir. Bu tamoyil o‘quvchilarda tanqidiy, muammoli va kashfiyotga yo‘naltirilgan tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Yangi texnologiyalarni qo‘llash, o‘quvchilarga yangi g‘oyalar yaratish, o‘z fikrlarini ifodalash va murakkab masalalarni hal qilishda ijodiy yondashuvni ta‘minlash orqali, ularni kelajakdagi murakkab va o‘zgaruvchan dunyoga tayyorlash mumkin.

5. Kengaytirilgan raqamli muhit – AR/VR, IoT, blokcheyn kabi ilg‘or texnologiyalarning ta‘limda faol qo‘llanilishi– bu Education 6.0 kontsepsiyasining muhim tamoyillaridan biridir. Ushbu tamoyil ta‘limda ilg‘or raqamli texnologiyalarni, xususan, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Internet of Things (IoT) va blokcheyn kabi innovatsion vositalarni faol qo‘llashni nazarda tutadi. Ushbu texnologiyalar ta‘limni yangi darajaga olib chiqib, o‘quvchilarga yanada interaktiv, immersiv va shaxsiylashtirilgan o‘rganish tajribalarini taqdim etadi. Ularning yordamida o‘quvchilarning bilim olish jarayoni yanada samarali, ijodiy va qiziqarli bo‘ladi [8].

Education 6.0 doirasida o‘qituvchining roli sezilarli darajada o‘zgaradi. Ushbu yangi ta‘lim kontsepsiyasida o‘qituvchining roli faqat bilim beruvchi emas, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi, ularning o‘rganish jarayoniga rahbarlik qiluvchi va o‘quv muhitini yaratishda innovatsion yondashuvlarni amalga oshiruvchi muhim shaxsga aylanadi. Education 6.0 modelida o‘qituvchi texnologiyalardan samarali foydalanishni bilishi, shaxsiylashtirilgan ta‘lim usullarini qo‘llashi, va o‘quvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishini rag‘batlantirishi kerak. Quyida, o‘qituvchining Education 6.0 doirasidagi roli haqida batafsil to‘xtalamiz.

1. O‘qituvchi – O‘rganish jarayonining rahbari

Education 6.0 modelida o‘qituvchi o‘quvchilarni o‘rganish jarayonida yo‘naltiruvchi va ilhomlantiruvchi rahbar rolini o‘ynaydi. O‘qituvchi, o‘quvchilarga faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki ularning tanqidiy fikrlash, kreativlik va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda ham ularga yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan ta‘lim: O‘qituvchi har bir o‘quvchining ehtiyojlariga mos ravishda o‘quv rejasini sozlashi kerak. Sun‘iy intellekt (AI) va boshqa texnologiyalar yordamida o‘qituvchi o‘quvchilarning o‘zgaruvchan talablariga javob bera oladi.

Mentorlik va ko‘mak: O‘qituvchi faqat dars o‘qituvchi emas, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradigan mentor bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga o‘zlari uchun maqsadlar belgilash, ularga erishish yo‘llarini topish va o‘z-o‘zini o‘rganishda ko‘maklashadi.

2. O‘qituvchi – Innovatsiyalarni joriy etuvchi

Education 6.0 ta‘lim tizimi texnologiyalarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilishni nazarda tutadi, shuning uchun o‘qituvchi yangi texnologiyalarni faol ravishda o‘rganishi va ularni darslarda qo‘llashga tayyor bo‘lishi zarur.

Texnologiya yordamida ta‘lim: O‘qituvchi AR/VR, sun‘iy intellekt, IoT va boshqa ilg‘or texnologiyalarni darslarga kiritish orqali o‘quvchilarga real hayotdagi tajribalarni simulyatsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Onlayn va aralash ta‘lim metodlari: O‘qituvchilar, o‘quvchilarga o‘quv materiallarini onlayn tarzda taqdim etish va aralash ta‘lim usullarini ishlab chiqish orqali ta‘lim jarayonini moslashtirishi kerak. Bu, ayniqsa, masofaviy ta‘limda o‘quvchilarga qo‘shimcha yordami va resurslarini taqdim etishga imkon beradi.

3. O'qituvchi – Ko'ngil ochuvchi va motivatsiyalovchi.

Education 6.0 ning muhim jihatlaridan biri – o'quvchilarni o'z o'rganish jarayonlariga jalb qilish va motivatsiyalashdir. O'qituvchining vazifasi faqat bilim bermasdan, balki o'quvchilarni o'z ta'limlariga qiziqtirish, ilhomlantirish va faol ishtirok etishga undashdir.

Gamifikatsiya: O'qituvchi gamifikatsiya elementlarini o'quv jarayoniga kiritish orqali o'quvchilarni darslarga qiziqtiradi va motivatsiyasini oshiradi. Masalan, o'quvchilarga o'zlashtirilgan bilimlar uchun mukofotlar taqdim etish yoki darslarni o'yin shaklida o'tkazish.

Yaratuvchanlikni qo'llab-quvvatlash: O'qituvchi o'quvchilarni o'z fikrlarini erkin ifodalashga undashi kerak. Bu orqali ularning kreativliklari, innovatsion yondashuvlari rivojlanadi.

4. O'qituvchi – Axloqiy va barqaror ta'limni targ'ib qiluvchi.

Education 6.0 axloqiylik va barqarorlikni ta'lim tizimiga integratsiya qilishni nazarda tutadi. O'qituvchi ta'limda ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy va ekologik mas'uliyat: O'qituvchi o'quvchilarga axloqiy masalalar va global ekologik muammolar haqida ma'lumot beradi, ularni ushbu muammolarni hal qilishda aktiv ishtirok etishga undaydi.

Barqarorlik tamoyillari: Ta'limda barqaror rivojlanishni targ'ib qilish orqali o'qituvchi o'quvchilarda ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanish bo'yicha ongni shakllantiradi.

5. O'qituvchi – Yangi metodologiyalarni qo'llovchi o'qituvchi

O'qituvchi Education 6.0 ta'lim tizimida yangi pedagogik metodologiyalarni qo'llashi kerak. Bu metodologiyalar o'quvchilarni mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash, va kreativlikka yo'naltirishi zarur.

Tanqidiy fikrlash va muammoli yondashuv: O'qituvchi o'quvchilarga muammolarni tahlil qilish va ularni mustaqil tarzda hal qilishga yordam beruvchi metodlarni taqdim etadi.

Loyiha asosidagi o'qitish: O'qituvchi o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun loyihalar asosida o'quv jarayonini tashkil etadi. Bu, o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatadi.

6. O'qituvchi – Shaxsiylashtirilgan ta'limni qo'llovchi

Education 6.0 o'quvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'limni taqdim etishni maqsad qiladi. O'qituvchi, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'quv jarayonini moslashtirishi kerak.

Sun'iy intellektdan foydalanish: O'qituvchi sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning yutuqlarini tahlil qilib, ularning ta'lim yo'llarini shaxsiylashtiradi va o'quvchilarga individual yordam ko'rsatadi.

O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarishi: O'qituvchi o'quvchilarga o'z o'rganish jarayonlarini mustaqil ravishda boshqarish imkoniyatini yaratib, ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga yordam beradi.

Education 6.0 – bu ta'lim tizimining yangi, ilg'or bosqichi bo'lib, unda ta'lim texnologiyalari va metodologiyalarining o'zgarishi, o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va rivojlanishi asosida ta'limni tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu kontseptsiyada o'qituvchining roli sezilarli darajada o'zgarib, u faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantiruvchi, yangi texnologiyalarni samarali qo'llovchi, shaxsiylashtirilgan ta'limni targ'ib qiluvchi va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatishdagi muhim shaxsga aylanadi.

Education 6.0 ning asosiy tamoyillari – inson markazlashuvi, sun’iy intellekt integratsiyasi, butun umr davomida o’rganish, axloqiylik va barqarorlik, innovatsion fikrlash va kreativlik, kengaytirilgan raqamli muhit – ta’limni samarali va interaktiv tarzda rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tamoyillar ta’limni yanada ochiq, shaffof, moslashuvchan va o’quvchilarni o’z-o’zini rivojlantirishga rag’batlantiruvchi tizimga aylantiradi. O’qituvchining bu jarayondagi roli nafaqat ta’limning sifatini oshirish, balki o’quvchilarga zamonaviy texnologiyalar yordamida shaxsiy o’rganish yo’llarini tanlashda yordam berishdan iborat. Shuningdek, o’qituvchilar o’zlarining pedagogik yondashuvlarini yangilash, innovatsiyalarni integratsiya qilish va o’quvchilarga muvaffaqiyatli kelajakni yaratish imkoniyatlarini taqdim etishlari lozim.

Education 6.0 ta’lim tizimi o’quvchilarning bilim olish jarayonini o’zgarish va yangiliklarga tayyor holatga keltiradi, bu esa ularning jahon bo’ylab o’z o’rnini topishga, ijtimoiy va ekologik mas’uliyatni o’z zimmasiga olishga, va texnologiyalarni samarali foydalanishga yordam beradi. Ta’lim tizimidagi ushbu o’zgarishlar butun jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi, zamonaviy dunyo talablariga mos keladigan va kelajakda muvaffaqiyatli bo’lgan insonlarni shakllantiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Avliyqulov A. Ta’limda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya” 2021. 56–134-b.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: “Sharq”. 1997. 5–68-b.
3. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: “Iqtisod–Moliya” 2009. 42–190-b.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, **108(6)**, 1017–1054.
5. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. p. 1–230.
7. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Academic. p. 25–215.
8. Brown, J. S., & Duguid, P. (2000). The Social Life of Information. Harvard Business Press. p. 1–315.

UO’K: 372.862:004.92

TUTASHMALAR MAVZUSINI AUTOCAD DASTURIDA O’RGATISH ORQALI TALABALARNING GRAFIK BILIM VA KO’NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15776701>

Maxmudov Azizbek Odiljonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *“Tutashmalar mavzusini AutoCAD dasturida o’rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko’nikmalarini takomillashtirish” mavzusi talabalarga muhandislik grafikasi, chizmalarini tushunish va loyihalashda AutoCAD dasturidan samarali foydalanishni o’rgatishga qaratilgan. Ushbu maqolada AutoCAD asosida tutashmalar (ulanishlar, montaj, detallarning o’zaro mosligi) tushunchalarini o’rganish metodikasi, grafik mashqlar va amaliy misollar orqali talabalarning chizma tayyorlash, texnik hujjatlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini oshirish yo’llari ko’rib chiqiladi. Dasturiy vositalardan foydalanish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki zamonaviy loyihalash texnologiyalarini ham egallaydilar.*

Kalit so’zlar: *AutoCAD, tutashmalar (muhandislik ulanishlari), grafik bilimlar, muhandislik grafikasi, chizma tayyorlash, loyihalash texnologiyalari, talaba ko’nikmalari, o’quv metodikasi.*

Аннотация. *Тема “Совершенствование графических знаний и умений учащихся посредством преподавания темы соединений в программе AutoCad” направлена на обучение студентов эффективно использованию программы AutoCad в инженерной графике, пониманию и проектированию чертежей. В данной статье будет рассмотрена методика изучения понятий соединений (соединений, сборка, взаимосвязь деталей) на основе AutoCad, пути совершенствования умений учащихся составлять чертежи, разрабатывать техническую*

